

QARAQALPAQSTANDA KOREYS DIASPORASINIŇ ÚRP-ÁDET HÁM DÁSTÚRLERI

Sharjaubaeva Gulpira Batirbaevna

Innovacion texnologiyalar universiteti

Tariyx hám sotsialliq pánler kafedrası assistenti gulpirasharjaubaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500556>

Qaraqalpaqstanlı koreysler óz xalqınıń úrp-ádet hám dástúrlerine ámel etip, 100 kún (**Pek il**) bala tuwılğan kúndi belgileydi. Pek il – ápiwayı, jaqın tuwısqanlar ortalıǵında belgilenedi. Usı bayramnıń tiykarı ata-analardıń perzenti aman-esen jasap kiyatırǵan kúnlerine shúkirlilik etiw, quwanış ulasıwdı qáleydi. Usı menen birge **Tol** – balanıń tuwılğan kúni dástúriy tárizde ájayıp hám dábdebeli ráwishte belgilenedi. Bul máresimniń dıqqatqa sazawar qásiyeti tuwılğan kún stolın tayarlaydı hám balanıń keleshegin, taǵdirin boljaw ushın mólsherlengen máresimdi ótkizedi. Máresimdi orınlaw ushın balanıń aldına stol qoyladı, onıń ústine nárese, buyımlar qoyladı, olardıń hár biri bólek simvollıq mániske iye. Ayırım shańaraqlarda pul, kitap, ǵoza balaǵa jaqınaraq, gúrish, nan, qayshı jipler biraz uzaǵıraq qoyladı. Eger tuwılğan kúngi bala alım bolıw ushın kitap tańlaǵan bolsa, qayshı, jip-ónermentler, ǵoza-deni saw, gúrish hám nan-toliq degen mánisti bildiredi.¹ L.V.Minniń pikirinshe, “Eger bala nan yaki gúrish tańlasa, ol ázzi yaki densawlıǵı tómen boladı, kambaǵallıqta jasaydı yaki ashkóz boladı – bul jaqsılıqqa alıp kelmeydi” – delingen. Bizge málim, kóplep xalıqlar arasında nan hám gúrish toqshılıq hám materiallıq párawanlıq simvoli² bolıp esaplanadı.

Tolda – bala hámme nársede – jańa milliy kiyimde boladı. Tuwılğan kúngi adamlarǵa oyınshıqlar, balalar buyımları, pul beriw ádet túsine kiredi. Altın buyımlardan kóbinese, ul balalarǵa saatlar, qız balalarǵa monshaqlar, sırgalar, júzikler beriledi.

Toldan keyingi barlıq tuwılğan kúnler shańaraq ortalıǵında belgilenedi, mirát etilgenler arasında kóbinese tuwılğan kúngi balanıń jaqın tuwısqanları, dosları, klassısları boladı.³

Usınıń menen birge batıstıń dástúrleriniń tásiiri seziledi: “Happy birthday to you” – amerikalı qutlıqlaw naması jańırawında shamlar óshiriledi. Túrli xalıqlardıń, solardan, koreyslerdiń eń jaqsı úrp-ádetlerinen biri bul insan tuwılğan kúniniń 50, 60, 70 jıllıǵı jasına erisiw múnásibeti menen bayramlanatuǵın shańataqtıń bayramı bolıp esapalandı. Biraq koreysler arasında eń tiykarǵı shańaraqtıń bayramı – **Xvegap** dep atalıp, bul insannıń 60 jıllıq jası belgilenedi.

Xvegaptıń, yaǵnıy onıń ádep-ikramlılıq maqseti – balalardıń ata-anaları aldındaǵı wazıypaların orınlaw áhmiyeti, muhabbat hám húrmet, perzentlik wazıypası menen belgilenedi. Ilgeri kún qaharmanınıń perzentleri – turmıs qurǵan bala, turmısqa shıqqan qız olardıń shańaraǵı waqıya qaharmanı ushın isimler kestegin tayarlaydı. Sońǵı waqıtlarda barlıq balalar birlesedi hám eń jaqın tuwısqanları menen birgelikte isimler menen bir stol tayarlaydı. Yubileydi belgilew máresimi tómendegishe: isimler kesteginiń ortasında olar kúnniń qaharmanı, ómirlik joldasınıń janında hám sol jastaǵı eń jaqın teńles dosları janında, keyin mirát etilgen miymanları onıń artında otıradı.

Qağydağa kóre, kúnniń qaharmanı bayram lipasında boladı. Er adamnıń yubileyi ádette kostyumda, hayal adamnıń yubileyinde – kóylek yaki kostyumda boladı. Házirgi kúnde hayal adamnıń tuwılğan kúnin **Xanbok** – milliy kiyimde belgilew ádettegi jağday emes.

Bayram úlken jastağı balalar tárepinen kúnniń qaharmanın qutlıqlaw menen baslanadı. Bayramdı úlken bala ashadı, onnan keyin balalar (hayalları menen), keyin qızlar (kúyewleri menen), keyin aqlıqları, tuwısqanları hám dosları tárepinen ashıladı. **Col** – hár bir qutlıqlawshı basın iyiwi. Stol ústinde koreys tağamları: chaltteok, chimpen, kuksi, mantı, palaw, hár túrli salatlar, spirtli ishimlikler hám tağı basqalar bolıwı kerek.

Ádetke kóre, bayram aqırında kúnniń qaharmanı óz teńlesleri menen jeke dástúrxannan tağam beredi. Bunnan tısqarı, kún qaharmanınıń stolındağı ózgeris, solardan alkogolli ishimlikler ol yaki bul sebeplerge kóre, Xvegalğa kele almağan kekse adamlarğa ótkiziledi. Ótiw dáwiriniń barlıq qıyınshılıqlarına qaramay, koreysler bul ádetti joyıtqanı joq. Xvegapta kún qaharmanınıń úlken jaslı balaları qımbat bahalı sawğalar, miymanlar bolsa, tiykarınan pul beredi.⁴

Qaraqalpaq koreysleriniń toyı. Koreysler ortasındağı toy – bul olardıń joqarı ruwxıylığı hám ádep-ikramlılıǵın sáwlelendiriwshi sıyqırlı, nızamlı hám xızmet kórsetiwshi máresimler, úrp-ádetlerdi óz ishine alǵan dádbebeli hám kewil ashatuǵın máresim bolıp tabıladı. Koreys toyı túrli xalıqladıń toyları menen ulıwmalıq baslanıwlarǵa iye, olar onı ámelge asırıw basqıshlarında eń anıq kórinedi. Toy máresiminiń tiykarǵı basqıshları, kópshilik xalıqlarda bolǵanı sıyaqlı tómendegishe: qız ayttırıwshılar, **Chinchi** – kelinshektiń úyinde kishi ziyapat, hám **Syamir** – kúyewbalanıń úyine keshqurın keliwi menen baslanadı. Toydıń baslanıwı – qız ayttırıwshılar. Ádette, kúyewbalanıń ata-anası, eń abıroylı adamlardan bolǵan onıń eń jaqın tuwısqanları boladı. Qız ayttırıwda eki tárep te toy kúnin belgilewge úlken áhmiyet beredi. Kabisa ayı hám hár qanday on úshinshi kúni toy ushın qolaysız esaplanadı. Eń kóp toylar sanı qız ushın say. Hámme jaslardıń quwanışın bólisiwi ushın toy shembi yaki ekshembi (túslük waqtı) kúnge rejelestirilgen. Ushirasıwdan keyin kúyewbala tárepi kelinshektiń úyinde ótkiziletuǵın kishi ziyapatqa (Chinchige) tayarlıq kóredi. Chinchide ulıwma belgilen ádetke kóre, kelinshek, onıń ata-anası hám jaqın tuwısqanlarına sawğa-sálemlerden tısqarı, tağam alıp keledi.

Chinchiden keyin eki shańaraq toyǵa tayarlıq kóredi. Tağam pisiriwdiń quramalılıǵı sebepli ádette 6-10 kún ishinde jaqın tuwısqanlar hám doslar kelin-kúyewdiń úyine kelip, juwapkershilikti óz-ara bólistiriw ushın keńes ótkizedi. Aldın toy kelinshektiń úyinde de, kúyewbalanıń úyinde de ótkiziledi. Sońǵı jıllarda óz-ara kelisim tiykarında qospa toylar ótkizilmekte. Toy ushın orın sıpatında restoranlar, kafeler tańlanǵan. Qaraqalpaqstan paytaxtı Nókis qalasında koreysshe toylar ádette, Milliy orayda ótkiziledi. Toy qay jerde bolıwına qaramastan, toy stollarına, ásirese, jańa turmıs qurǵanlardıń stolına úlken itibar beriledi. Stolda **chxaltteok** – gúrishten ezilip islengen nan, hár túrli salatlar, **panchxan** – uksus penen aralastırılǵan balıq, túrpi sogı (kompotı), alkogolli ishimlikler (shampan vinosı, konyak, araq) bolıwı kerek. Bunnan aldın gúrish araǵı da berilgen. Basqa nárseler qatarında, toyda kúyewbala hám kelinshektiń úyindegi stollarında, hár túrli qaynatılıp bezelgen qoraz qantta bolǵan. Onı bezew ushın qızıl, kók, jasıl reńler ústinlik etetuǵın lentalar qollanılǵan. Dábdebeli qoraz baxıttı, neke sadıqlıqtı, uzaq ómirdi ańlatadı. Toydı ótkiziw ushın eń jaqınlar arasınan tost master

tañlanadı. Ádetke kóre, kúndizgi saat 12:00 ge kelip, kúyewbala ata-anasına basın iyip (Col) kelinshekke jol aladı. Kelinshektiń úyi aldında onı kúyewbala menen házillesetuǵın miymanlar kútip aladı, bazıda jaslar tólew sorasadı.

Juwmaqlap aytqanda hár bir xalıqtıń ózine say úrip –ádet dástúrleri bar, sonıń menen bir qatar da hár bir xalıq biri menen bir aymaqta birgelikte jasasa olar úrip ádetleri jaǵınan birin biri toltirip otiradı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Хван Л.Б. Корейцы Каракалпакстана: вчера и сегодня. – Нукус, 2004. С.39-40
2. Хван Л.Б. Корейцы Каракалпакстана: вчера и сегодня. – Нукус, 2004. С.37.
3. Мин Л.С. Семейные традиции и обычаи корейцев, проживающих в Казакстане. – Алма-Ата. 1992, С.10.
4. Хван Л.Б. Корейцы Каракалпакстана: вчера и сегодня. – Нукус, 2004. С.38.